

QASHQADARYO VILOYATI GEOGRAFIK TASNIFI VA BIOXILMA-XILLIK DARAJASIGA INSON OMILI TA’SIRI

Ismoilov H.F.

O‘zbekiston milliy universiteti erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181865>

Annotatsiya. Qashqadaryo viloyati bioxilma-xilligini o‘rganish shu hududni oldingi, hozirgi va kelajakdagi bioxilma-xillik darajisini taqqoslash va u orqali muhit, inson omillari ta’siri taxlil etish mumkin. Bu ko‘rsatkichlar ekologik holatni aniq ko‘rsatib beradi shuningdek tegishli chora tadbirlarni ishlab chiqish orqali o‘zi yashayotgan muhitni ijobiy tomonga o‘zgartirish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muommalarni yechish imkonini beradi.

Kalit so‘z: geografik tasnifi, biologik xilma-xilligi, maydoni, km, tuproq turlari, zaharli moddalar, zaharli bo‘lmagan ifloslanish, chang va gaz tozalash uskunalari, utilizatsiya.

Абстракт. Географическая классификация, биоразнообразие, площадь, км, типы почв, токсины, нетоксические загрязнения, пылегазоочистное оборудование, утилизация.

Ключевые слова: geographical classification, biodiversity, square, km, soil types, toxin, non-toxic pollution, dust gas cleaning equipment, disposal.

Bizga ma’lumki iqlimni keskin o‘zgarishi, ekologik faktorlar soningning tez suratda oshib borishi, o‘z navbatida yechimi ozuqa zaxirasiga bog‘liq muomalar talablar oshishiga sabab bo‘lmoqda, oldiga ularning ijobiy yechimini toppish va amaliyotga taqdim etish kabi dolzab muommalarni oldindan bilish, yuzaga kelishi mumkin muommalarni bartaraf etishga muhim masalalardandir. Ular orasida dolzarlaridan biri shubxasiz sifatli, tuyimli va arzon tabiiy maxsulotlarga bulgan ixtiyojni ekologik baho berishdir.

Qashqadaryo viloyati O‘zbekistonning janubida, shu nomli daryo havzasida joylashgan bo‘lib, O‘rta Osiyo deb yuritiluvchi yirik tabiiy geografik o‘lkaning markazidan sal janubroqda 37 gr 58 bilan 39 gr 32 sh.k. va 64 gr 23 bilan 67 gr 42 shular orasidagi xududni ishg‘ol etadi. U shimoli-g‘arbda Buxoro, shimolda Samarqand va qisqaroq masofada Navoiy viloyatlari, janub va janubi-sharqda Surxondaryo viloyati bilan chegaradosh. Geosiyosiy mavqei, shuningdek, g‘arb va janubi-g‘arbda Turkmaniston, sharqda Tojikiston Respublikasi bilan ham tavsiflanadi. Viloyat Qashqadaryo havzasida va Pomir Oloy tog‘larining g‘arbiy chekkasida joylashgan. Xududining ko‘pchilik qismi tekislik, shimoli-sharqida Kitob-SHahrisabz tekisligi, Qashqadaryoning g‘arbida G‘uzor tekisligi, shimoli-g‘arbda Qarshi cho‘li, janubda Nishon cho‘li va janubi-g‘arbda Sandiqli qum cho‘lidan iborat. Tekislik shimoli-sharqqa tomon ko‘tarma borib, tog‘lar orasidagi Kitob-SHahrisabz botig‘ini hosil qiladi. Shimoli-sharq va janubi-sharqdan cho‘llarni Zarafshon (Qoratepa, 7 Chaqilkalon tog‘lari) va Hisor tizmalarining tarmoqlari (Osmontarosh, Shertog‘, Yakkabog‘, Eshakmaydon, Ko‘kbuloq, Chaqchar, Qorasirt, Dehqonobod tog‘lari o‘rab turadi).5-6bet

Qashqadaryo viloyati (maydoni 28,6 ming kv.km) subtropik mintaqaning shimoliy qismida, O‘zbekistonning janubida, O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasining markazidan janubroqda 370 58 bilan 390 32 sh.k. va 640 23 bilan 670 42 sh.u. orasida joylashgan.3bet Viloyat 1943 yil 20 yanvarda tashkil qilingan. Uning tarkibiga hozirgi vaqtda 13 qishloq tumanlari (Mirishkor, Dehqonobod, Kasbi, Kitob, Koson, Muborak, Nishon, Chiroqchi, Shahrisabz, Yakkabog‘, Qamashi, Qarshi va G‘uzor) kiradi. Maydoni 28,6 ming km² bo‘lib, u iqtisodiy rayon xududining 58,7, O‘zbekiston Respublikasining 6,4 % ga barobar.5bet

Qashqadaryo viloyatining katta qismi Qashqadaryo tektonik botig_i doirasida joylashgan bo_lib, bu tektonik botiq Oloy – Hisor (Janubiy Tyanshan) tog_ tizimining sharqiy tizmalarini hosil qiladigan Zarafshon va Hisor tog_ tizmalariga mansub bo_lgan tog_lar bilan o_ralgan. Qashqadaryo tektonik botig_i g_arbda ochiq yarim halqasimon shaklga ega bo_lib, Qizilqum cho_llari bilan tutashadi. Qashqadaryo havzasini geomorfologik jihatdan O.Y. Poslavskaya (1959) uchta asosiy geomorfologik mintaqaga ajratadi: 1) tog_ mintaqasi; 2) tog_ oldi va past tog_lar mintaqasi; 3) tekislik mintaqasi.

T o g_ m i n t a q a s i Zarafshon, Qashqadaryo va Surxon – Sherobod vodiylari oralig_ida joylashgan Zarafshon va Hisor tizmalariga mansub bo_lgan o_rtacha baland va baland tog_larni o_z ichiga oladi. Bu tizmalar geologik tuzilishining xususiyatlari va eng yangi (neo)tektonik harakatlarning tabaqalashuvi ularning relyefining xilma-xilligiga sabab bo_lgan. Ularda tog relyefining strukturaviy, denudatsion va akkumulyativ shakllari mavjud bo_lgan turli xillari tarqalgan.

T o g_ o l d i v a a d i r l a r m i n t a q a s i Qashqadaryo havzasining shimoli-sharqiy va janubiy qismlarini – Qoratepa tog_lari va Hisor tizmasi tarmoqlarining tog_ oldi qismlarini ishg_ol etadi. Mintaqaning o_rtacha absolyut balandligi 800 – 900 m bo_lib, baland nuqtalari 1500 m gacha ko_tariladi. Geologik jihatdan bu mintaqa mezozoy va paleogen cho_kindi yotqiziqlari tarqalgan hududdir. Mintaqaning yuzasi asosan allyuvial – delyuvial yotqiziqlar bilan qoplangan. Ayrim joylarda allyuvial – prolyuvial yotqiziqlar ham tarqalgan.

T e k i s l i k m i n t a q a s i Qashqadaryo havzasining katta g_arbiy qismini o_z ichiga oladi. Mintaqaning asosiy qismi Qarshi cho_lining qiya tekisligi bilan band. Qarshi qiya tekisligi Qizilqum cho_lining janubi – sharqiy chekkasi hisoblanadi (Mamatov, 1994). Mintaqa doirasida absolyut balandliklar 280 m dan 600 m gacha o_zgaradi. Tektonik jihatdan cho_kish oblastida joylashgan Qarshi cho_lining qiya tekisliklari to_rtlamchi davrning qalin prolyuvial, prolyuvial – allyuvial, allyuvial va delyuvial yotqiziqlari bilan qoplangan. To_rtlamchi davr yo_tqiziqlarining vujudga kelishi ham yuvilish, ham akkumulyatsiya oblastlarini ishg_ol etgan tektonik siljishlar bilan bog_liq bo_lgan bir necha siklda sodir bo_lgan. Geolog va geomorfologlar Qarshi cho_li doirasida tarqalgan to_rtlamchi davr yotqiziqlarini tektonik ko_tarilishlarga bog_liq holda \$ ta guruhga ajratadilar: 1) Shimoliy O_zbekistonning Nanay sikliga to__ri keladigan A z k a m a r sikli; 2) Toshkent sikliga to_g_ri keladigan Q a r n o b sikli; 3) Mirzacho_l sikliga to_g_ri keladigan S u q a y t i sikli; 4) Sirdayo sikliga to_g_ri keladigan h o z i r g i sikli.

Qashqadaryo viloyatining iqlimi Qashqadaryo viloyati iqlimini hosil qiluvchi eng muhim omillarni uning geografik o_rni, Quyosh radiatsiyasi, atmosfera sirkulyatsiyasi, relyefi va yuzasining tuzilishi hamda inson xo_jalik faoliyatining ta’siri tashkil etadi. Viloyat hududi okean havzalaridan juda uzoqda joylashgan. Bu hududning Yevrosiyo materigining kontenental (materik ichkarisi) sektorida joylashganligi sababli kontinental iqlimga ega bo_lib, uzoq davom etadigan issiq va quruq yoz, shu kengliklar uchun nisbatan birmuncha sovuq qish bilan tavsiflanadi. Viloyat geografik o_rnining bu xususiyatlari iqlimning keskin kontinental bo_lishiga, intensiv radiatsiya tufayli cho_l landshaftlarining rivojlanishiga imkon beradigan arid sharoitlarning mavjudligiga sabab bo_ladi. Qashqadaryo viloyatining geografik o_rni tufayli bu yerda yil davomida Quyoshdan katta miqdorda radiatsiya tushadi. Quyosh va atmosfera radiatsiyasidan hosil boladigan issiqlikning o_rtacha yillik jami har 1 m² yuzaga 6 100 – 6 600 MJ ni tashkil etadi. Yillik radiatsiya balansi esa viloyatning katta tekislik va tog_ oldi qismida har 1 m² yuzaga 2 750 MJ ga teng. Qashqadaryo viloyati hududi uchun Quyosh radiatsiyasi va radiatsiya balansining miqdorini Samarqand va Termiz shaharlaridagi aktinometrik stantsiyalarning ma’lumotlarini

korelyatsiya usuli bilan taqriban hisoblash mumkin. Qashqadaryo viloyatining tekislik va tog_ oldi rayonlarila gorizontall yuzaga tushadigan to_g_ri quyosh radiatsiyasidan hosil bo_ladigan issiqlik miqdori dekabrda 100 MJ/ kv.m (2,4 kkal/ sm²) iyulda 590 MJ/ m² (14,1 kkal/sm²) va yil davomida 4200 MJ/ m² (100,3 kkal/ sm²) atrofida bo_ladi. Quyosh va atmosfera radiatsiyasidan hosil bo_ladigan issiqlikning o_rtacha yillik jami 6100 – 6600 MJ/ m² (144 – 155 kkal/ sm²)ni tashkil etadi. Bu hududda radiatsiya balansi (Quyoshdan keladigan nur energiyasining to_g_ri va tarqoq radiatsiya ko_rinishidagi kirimi va uning aks etishiga – qaytarilishiga hamda effektiv nurlanishiga chiqimi)ning miqdori tekislik va tog_ oldi hududlarida to_rt oy davomida (noyabr – fevral) manfiy bo_ladi. Yillik radiatsiya balansi 2750 MJ/ m² (65 kkal/ sm²) ni tashkil etadi. Qashqadaryo viloyatining geografik o_rni va uning yuza tuzilishi bu hudud iqlimining tarkib topishida muhim ahamiyatga ega. Viloyatning geografik o_rni tufayli u quruq subtropik iqlim bilan ifodalanadi. [1; 5-18 b.].

Xasharotlardan qovoq ari xususiyatlidir, amfibiyalardan yashil baqa; sudralib yuruvchilardan oloy yalang ko_zi, ximolay agamasi, qalqontumshuq ilonlar ham uchraydi. Shoxli to_rg_ay, vbyurkalar; sut emizuvchilardan: ayiq, qor barsi, ok sichqon, bo_ri, Sibir tog_ echkisi, tog_ qo_yi, Menzibir sug_uri, uzun dumli yumronqoziq, dala sichqon va qizil dumli sichqonlar xususiyatlidir. O_zbekistonning bioxilma-xilligi 27000 ga yaqin turni tashkil etadi. Shundan 15000 turdan ortig_ini hayvonlar tashkil etadi, o_simliklar, qo_ziqorinlar va suv o_tlari 11000 ga yaqin turga yetadi. Umurtqasizlardan bug_imoyoqlilar gypyhi hammadan ham keng tarqalgan. Turlarning asosiy miqdori hashoratlarga to_g_ri keladi. Ulardan 400dan 3000 gacha bo_lgan turlar xilma-xilligining 7 ta asosiy turkumlari alohida ajralib turadi [2; 157-158 b.].

Umurtqali hayvonlar 664 turni jamlagan beshta sinflar orqali himoyalangan. Markaziy Osiyodan kelib chiqqan endemik hayvonlar turlarining muhim yashash joyi O_zbekiston hisoblanadi. Ayrim turlar Amudaryo va Sirdaryo oralig_ida dastlab kelib chiqib va evolyutsion rivojlanib, keyinchalik Markaziy Osiyoning boshqa joylariga ham tarqala boshlagan. Hozirgi vaqtda umurtqali hayvonlarning O_zbekiston va Markaziy Osiyoning endemik majmualarini namoyon etuvchi 53 ta turi va turdoshlari ma'lum. Baliqlar o_rtasidagi endemizm darajasi 52 % ni tashkil etadi. O_zbekiston florasi 4800 dan kam bo_lmagan 650 ta turkum va 115 oilalarga mansub tomirli o_simliklar bilan ximoyalangan. Turlar endemikligi nisbatan yuqori emas, floraning ichidagi endemiklar (400-ga yaqin tur) umumiy turlar sonining 8 %ni tashkil etadi. Qadimgi endemiklar barcha endemiklarning 10-12 %ni tashkil etadi.

Qashqadaryo ekologik hududi atrof-muhitining So_ngi yillarda viloyatda ifloslantiruvchi moddalarni atmosferaga chiqaruvchi manbalar va ularning chang-gaz tozalovchi uskunalar (ChGTU) bilan jihozlanganligi diqqatga sazovordir (1.1-jadvalga qarang).

1.1-jadval

Qashqadaryo viloyatida ifloslantiruvchi moddalarni atmosferaga chiqaruvchi manbalar va ularning chang-gaz tozalovchi uskunalar (ChGTU) bilan jihozlanganligi

№	Manba va uskunalar	2020 yil	2022 yil	2023 yil	O_rtachasi
1	Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarga ega tashkilotlar soni	61	64	66	64
2	Ishlatilayotgan chiqindi chiqaruvchi manbalarning yil oxiridagi soni, jami	6961	7111	7430	7167

3	shu jumladan: tashkil bo'lganlari	4794	5064	5297	5052
4	Ishlatilayotgan chiqindi chiqaruvchi manbalardan (ChGTU) bilan jihozlanganligi	297	398	332	342

Viloyatda 2014 yili jami 210.0 ming tonna ifloslantiruvchi moddalar atmosferaga chiqarilgan bo'lsa, 2015 yilga kelib ularning miqdori 227,9 ming tonna, 2016 yilga kelib 220,6 ming tonnaga oshgan. Chiqarilgan moddalarning 20-30 foizga yoki yaqini, ya'ni 43,2-60,0 tonnadan ko'prog'i tozalash inshootlari orqali tozalanganligi ma'lum bo'ldi.

Shunisi quvonchliki, ushlab qolingani va zararsizlantirilgan moddalarning aksariyat ko'pchiligi utilitatsiya qilingan. Masalan, 2014 yili 34,4 ming tonna, 2015 yili 45,3 ming tonna, 2016 yili esa 46,3 ming tonna moddalar utilitatsiya qilingan. Oqibatda ifloslantiruvchi moddalarning ushlab qolingani va zararsizlantirilgan miqdori yildan-yilga oshib borgan, ya'ni 2014 yili 18,3 % ni, 2015 yili 22,7 % ni, 2016 yili 24,0 foizni tashkil etgan.

Tahlillardan ma'lum bo'ldiki, ifloslantiruvchi moddalarning har xil shakllari orasida ham farq mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar orasida sulfat angidrid moddasi o'rtacha 3 yilda 95,3 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, uglerod oksidi 24,7 ming tonnani, azot dioksidi 2,0 tonnani, uglevododlar 36,7 tonnani, boshqa gazsimon va suyuq moddalar 0,3 tonnani tashkil qildi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lum bo'ldiki, hali viloyatda atmosferaga chiqarilgan moddalarni turlarini va miqdorini kamaytirish borasida qator amaliy tadbirlar: sanitariya qoidalariga rioya qilish, jihozlarni modernizatsiya qilish, ta'mirlash, eng muhimi ekologik madaniyatni kuchaytirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Biologik resurslar va ularning holati. Qashqadaryo ekologik hududi flora va fauna turlarining ko'pligi bilan ajralib turadi lekin ularning aksariyati himoyaga va qayta tiklanishga muxtoj. Masalan, O'zbekiston Qizil kitobiga kamyob va mahalliy o'simliklarning 162 turi, sut emizuvchilarning 17 turi, qushlarning 41 turi, baliqlarning 6 turi, quruqlik va suvda yashovchi jonzorlarning 6 turi, sudralib yuruvchi hayvonlarning 8 turi va umurtqasiz hayvonlarning 113 turi kiritilgan. O'rmon o'simliklari iqtisodiyot nuqtai nazaridan katta qiziqish uyg'otadi. Qashqadaryoning o'rmon fondi asosan kavkaz oqqarag'ayi, ilmoqsimon qarag'ay, bandli va qoya emani, qora qayin, shumtol va boshqa qimmatbaho daraxtlardan tashkil topgan.

Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, noyob o'simlik qoplamasining holati tobora yomonlashib bormoqda. Ko'plab o'ziga xos o'simliklar dunyosi va noyob o'simlik turlari yo'q bo'lib ketish havfi ostida turibdi. Tabiiy va o'zgaruvchan biotoplarga tushayotgan antropogen og'irlikning ortishi hayvonlar yashaydigan tabiiy muhitning izdan chiqishi, ularning maydoni qisqarishi, parchalanib ketishiga sabab bo'lmoqda.

So'nggi o'n yilda viloyat hududida ko'plab ov qilinadigan hayvonlar soni kamayib borayotgani kuzatilmog'da. Ma'lumotlarga qarag'anda keyingi 10-12 yilda yirik tuyoqli sut emizuvchilar va ayiqlar sonining kamaygani alohida tashvish uyg'otmoqda. Kavkaz asl bug'usi va tog' zubri kenja zotlarining kamayib borayotgani xavfli tus olmoqda. Ov qilinadigan muhim hayvonlar – yovvoyi cho'chqalar soni nihoyatda kam.

O'simlik dunyosi resurslari. So'nggi yillarda (2002-2017 y) daraxtlarni kesish soni sezilarli ravishda kamaydi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, asosiy maqsadlarda foydalanish uchun kesiladigan daraxtlar 4, sanitariya maqsadlari uchun 3, qolgan maqsadlar uchun 2 barobar kamaygan. O'rmon tashkil qilish va undan foydalanish borasidagi ishlar tahlili shuni ko'rsatdiki,

barcha turdagi asosiy oʻrmonlar uchun maydoni kattaligi boʻyicha 1 gektardan 10 gektargacha boʻlgan uchastkalar koʻpchilikni tashkil qiladi, eng katta yer maydoni esa 10 gektardan 100 gektargacha boʻlgan uchastkalar ulushiga toʻgʻri keladi. Oʻrmon daraxtlaridan archa, shumtol va eman, qaragʻay hamda togʻ teragi bilan almashtirishga qaratilgan oʻrmon daraxtlari navlarini yangilash ishlari sust amalga oshirilayotgani tashvish uygʻotmoqda. Bu borada daraxtlar kesilgan har bir joy oʻrnida ularning qimmatbaho navlari ekiladigan maydonni tashkil etishga qaratilgan qayta tiklash ishlari yetarlicha amalga oshirilmayapti.

Tahlillarning koʻrsatishicha, daraxtlarni noqonuniy kesish va boʻshagan maydoni boshqa maqsadlarga ajratish oddiy holatga aylanmoqda. Togʻ oʻrmonlari ayniqsa, bundan koʻproq aziyat chekmoqda. Ekspertlar hisob-kitoblariga koʻra, noqonuniy kesilgan daraxtlar hajmi 40 foizni tashkil etadi. Bu boradagi tahlillar shundan dalolat beradiki, daraxtlar koʻproq yogʻoch materiallari taqchil boʻlgan tumanlarda sanitariya yoki yosh nihollarni parvarish qilish yoxud boshqa maqsadlarda kesilmoqda (jumladan, yerlarni qurilish ishlari yoki bogʻ uchastkalari tashkil etish uchun ajratish). Bioxilma-xillikni saqlash va tabiiy ekotizimlarning tabiiy holda faoliyat koʻrsatishini taʼminlash nuqtai nazaridan oʻrmon bioxilma-xilligini himoya qilish uchun bokira oʻrmonlar yoki tabiatni muhofaza qilish nuqtai nazaridan qimmatli boʻlgan oʻrmonlar, yaʼni tabiat oʻzgarishiga mos keladigan va oʻrmon hosil qilish tuzilmasiga ega eski tabiiy oʻrmonlarni asrash zarur.

Hayvonot olami resurslari. Hayvonlar olami bioxilma-xillikning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Hayvonlarni asrash va koʻpaytirish uchun hayvonot olamining ayrim taksonlari va turli geografik mintaqalarning biologik mahsuldorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar talab qilinadi.

Lixovidning A.A. [3; 61-b.] fikricha yovvoyi hayvonlar muhim biogeografik ob'ektlardan biri boʻlib, ularning kelib chiqish tarixi turli hududlar biologik resurslarini aniqlash va oʻzlashtirish bilan bogʻliq, jamiyat taraqqiyoti, uning iqtisodiyoti ehtiyojlari va ilmiy bilimlar uygʻunligini aks ettiradi. V.A.Minoranskiy [4; 23-33-b.] fikriga koʻra, hayvonot olamining uzluksiz xususiyatlari oʻsimliklar qatori biogeografiya va landshaftshunoslikdan muhim oʻrin egallagan. Shuningdek, turli vaqt oraligʻida hayvonlar turining muvozanatlashgani, ularning tabiiy yoʻl bilan yoki antropogen omillar taʼsirida roʻy beradigan oʻzgarishi ayrim tabiiy komponentlar holatini aks ettiradi.

Viloyatda ovchilik hayvonot olamidan anʼanaviy foydalanishning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda anʼanaviy va havaskor ovchilikning doimiy ob'ektlari boʻlgan sut emizuvchilarning qariyb 60 turi va qushlarning 70 turi yashaydi. Ov qilinadigan hayvonlar resurslarini asrashda himoya qilinadigan qoʻriqxonalar muhim oʻrin tutadi. Bu yerda yonma-yon joylashgan yerlar hayvonot olamini boyitish maqsadida alohida ahamiyatga ega ov qilinadigan hayvonlar yashaydigan joylarni uzoq muddatga zahiraga olish vazifasi hal etiladi. Aksariyat ovchilik qoʻriqxonalarida qoʻriqlanadigan yerlarda aholi zichligi yonma-yon joylashgan yerlarga qaraganda ancha yuqori. Qoʻriqxonalarda hayvonlar chegaradosh hududlarga tabiiy ravishda muntazam koʻchiriladi.

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR

1. Пославская Л.Ю. Геоморфологическая характеристика. Тр.4-ой еессии АН ТССР, 1953, с.192-197. 176. Тер.

2. Шестой Национальный Доклад. Республики Узбекистан о сохранении биологического разнообразия / под общей редакцией Б.Т. Кучкарова / Ташкент, 2018. 230-240с.
3. Лиховид Андрей Александрович. Овсянка рода *EMBERIZA* Центрального Предкавказья (фауна, экология, этология, значение) : автореферат дис. ... кандидата биологических наук : 03.00.08.- Ставрополь, 1998.- 21 с.: ил.
4. В.А. Миноранский 1 февраля 1938 г. в Ростове-на-Дону. Животными интересовался еще в школе. В 1955 г.